

UMA METODOLOGIA DE OTIMIZAÇÃO ESTRUTURAL DE PROBLEMAS ESTÁTICOS UTILIZANDO TÉCNICA DE EVOLUÇÃO DIFERENCIAL

Mauro C. Silva¹, Marco A. B. C. Badan¹

¹*Departamento de áreas acadêmicas IV, Instituto federal de Goiás- Campus Goiânia
R. 75, 46 - Centro, Goiânia - GO, 74055-110 Goiânia/ Goiás, Brasil Maurocesarmc216@gmail.com*

Resumo. A otimização de estruturas tem se mostrado como uma ferramenta fundamental para a engenharia moderna, impulsionada pela crescente demanda por estruturas mais leves, eficientes e sustentáveis. Também a busca por soluções que minimizem o consumo de materiais e reduzam o impacto ambiental tem empregado diversas técnicas de otimização baseadas em modelos computacionais. No entanto, a aplicação dessas técnicas a estruturas complexas ainda apresenta desafios. Este artigo propõe uma metodologia de análise estrutural que visa superar essas limitações, permitindo a otimização de estruturas sob esforços estáticos de forma mais precisa e eficiente. Através da combinação de técnicas de modelagem e algoritmos de otimização robustos, a metodologia desenvolvida neste estudo permite a análise de estruturas com geometrias complexas e carregamentos variados.

Palavras-chave: Elementos finitos. Otimização. Evolução diferencial. Estruturas estáticas.

INTRODUÇÃO

A otimização de estruturas tem se tornado um tema cada vez mais relevante na engenharia, impulsionada pela busca constante por soluções mais eficientes, econômicas e sustentáveis. O método dos elementos finitos, por sua vez, tem se consolidado como uma ferramenta poderosa para a análise numérica de estruturas complexas, permitindo simular o comportamento de componentes estruturais sob diversas condições de carregamento. A combinação dessas duas técnicas, otimização e elementos finitos, oferece um potencial enorme para o desenvolvimento de projetos mais inovadores e competitivos.

O objetivo deste artigo é desenvolver uma metodologia de otimização aplicada a estruturas estáticas, utilizando o método dos elementos finitos nativo do software

SOLIDWORKS como ferramenta de análise auxiliar de análise. A otimização implementada em conjunto com o software *SOLIDWORKS*, permite identificar a distribuição ideal de material dentro de um domínio de projeto, mantendo a resistência mecânica e menor peso. Ao explorar o potencial da otimização em conjunto com o método dos elementos finitos, busca-se contribuir para o avanço do conhecimento na área de otimização estrutural e oferecer uma ferramenta útil para os engenheiros. A relevância deste trabalho reside na necessidade de desenvolver soluções mais eficientes e sustentáveis para os desafios da engenharia moderna e, na técnica de integração de *softwares* diferentes para a obtenção de resultados.

DESENVOLVIMENTO

Elementos Finitos

À medida que a tecnologia avança, surgem oportunidades para o desenvolvimento de novas técnicas de análise estrutural, especialmente para estruturas complexas. O Método dos Elementos Finitos (MEF) é uma ferramenta amplamente adotada para simplificar a investigação de estruturas com geometrias complexas, que desafiam abordagens analíticas clássicas. Segundo Azevedo (2003), o principal objetivo do MEF é criar uma formulação que permita automatizar a análise de sistemas complexos e/ou irregulares usando programas computacionais. Cook et al. (2007) definem o MEF como uma técnica de aproximação por partes, onde a função de aproximação é formada pela interconexão de funções simples definidas em pequenas regiões chamadas de elementos finitos. Isso permite a interpolação de funções a partir dos valores nodais, mantendo a continuidade entre os elementos no conjunto.

A análise por elementos finitos envolve várias etapas:

1. Dividir a estrutura em elementos finitos, geralmente usando programas de geração de malha.
2. Definir as propriedades de cada elemento, incluindo as cargas associadas.
3. Montar os elementos para formar o modelo de elementos finitos da estrutura.

4. Aplicar as cargas conhecidas, incluindo forças e/ou momentos.
5. Especificar as condições de contorno, definindo deslocamentos nodais conhecidos ou outras restrições.
6. Resolver as equações algébricas lineares resultantes, que descrevem o comportamento do sistema.
7. Calcular os resultados desejados, como tensões, deformações e deslocamentos.

O MEF é uma ferramenta poderosa para a análise de estruturas e sistemas complexos, permitindo uma compreensão mais aprofundada do comportamento mecânico e a otimização de projetos.

Otimização

Brasil e Silva (2019) definem otimização como o processo de determinar a melhor opção entre várias, levando em conta critérios de escolha e limitações dos recursos disponíveis. Lubke (2023) aborda a otimização como o processo de maximizar ou minimizar uma ou mais funções, que representam objetivos específicos. Essas funções dependem de vários parâmetros específicos para cada problema e estão sujeitas a diversas restrições de projeto. Em essência, a otimização envolve a escolha de uma técnica que, por meio de uma função objetivo, busca encontrar a solução ótima

Evolução Diferencial (ED)

Desenvolvida por Storn e Price em 1995, a Evolução Diferencial (ED) foi inicialmente uma solução para o problema de ajuste polinomial de Chebyshev, visando obter resultados mais precisos. Diferente de outros métodos, a ED utiliza uma população de vetores com números reais, economizando processamento e acelerando a convergência do algoritmo. A Evolução Diferencial é um método de busca direta paralela por vetores de parâmetros NP.

$$(X_i, g), i = 0, 1, 2, \dots, NP - 1 \quad (1)$$

Como uma população para cada geração NP não muda durante o processo de minimização, a população inicial é escolhida aleatoriamente, se nada for conhecido sobre o sistema. Como regra, assume-se uma uniformidade de distribuição de probabilidade para todas as decisões aleatórias, salvo indicação em contrário. Caso uma solução preliminar seja disponível, a população inicial é frequentemente gerada adicionando desvios aleatórios normalmente distribuídas, a solução nominal $(X_{nom}, 0)$. A Evolução Diferencial gera novos vetores de parâmetros adicionando o vetor de diferença ponderada entre dois membros da população a um terceiro membro. Se o vetor resultante produzir um valor de função objetivo inferior ao de um membro predeterminado, ele substitui o vetor comparado. O melhor vetor de parâmetros é avaliado a cada geração para acompanhar o progresso durante a minimização. Esse esquema adaptativo usa desvios aleatórios para obter excelentes propriedades de convergência. Por exemplo, para cada vetor (X_i, g) $i = 0, 1, 2, \dots, NP-1$, é criado um vetor teste:

$$V = X_{r1,G} + F \cdot (X_{r2,G} - X_{r3,G}) \quad (2)$$

onde $r1$, $r2$ e $r3$ são inteiros aleatórios e mutuamente diferentes, e F é um fator real constante que controla a amplificação da variação diferencial.

METODOLOGIA

Para a realização do estudo proposto neste artigo, a metodologia basicamente se dividiu em três partes: a primeira parte consistiu no desenvolvimento de uma análise da estrutura por meio de programação nos *softwares SOLIDWORKS / Visual Basic*, a segunda parte, na modelagem do problema no código de otimização, utilizando a função objetivo e por fim, a terceira parte, na análise dos resultados encontrados.

Programação no SOLIDWORKS

O objetivo primário desta parte do estudo é desenvolver um programa utilizando o ambiente *Visual Basic for Applications (VBA)* do *software SOLIDWORKS*. Quando executado, o

programa visa facilitar o estudo do projeto em questão, utilizando os dados fornecidos pelo usuário, para deixar a análise mais automatizada. O VBA é o mecanismo que grava, executa ou edita macros no *SOLIDWORKS*. Utilizando essa ferramenta de macro é possível realizar desde a confecção de geometrias até simulações das estruturas propostas. O objetivo desta aplicação é viabilizar a leitura dos dados de geometria fornecidos pelo usuário quando a macro é executada. A macro, por sua vez, realiza a construção da peça, aplica o material definido e incorpora as condições de contorno especificadas no projeto, tais como restrições de graus de liberdade e a aplicação de forças. Ao finalizar, apresenta os resultados da análise por elementos finitos, fornecendo informações cruciais para avaliar a confiabilidade da estrutura, como a análise de tensões críticas, deformações e deflexões resultantes das condições impostas à peça.

Para atingir esse propósito, inicialmente, será utilizada a ferramenta de gravação de macro. Nesse processo, as ações de desenho da peça e todas as etapas de simulação, incluindo a implementação das condições de contorno, tais como restrições e aplicação de forças, geração de malha e execução do estudo, serão gravadas. Posteriormente, após a geração do código, este será analisado e em seguida, através de um estudo mais aprofundado, será possível desenvolver uma codificação mais específica para o problema proposto.

Otimização

A otimização buscada neste estudo será encontrar as dimensões ótimas para uma geometria qualquer, quando se sabe a carga máxima que está sendo imposta na estrutura. O código de otimização utilizado neste trabalho será o originalmente desenvolvido por Storn et al. (1997) para realização de otimização baseada em evolução diferencial, em que se utilizou o software Octave para realização desta tarefa. Para isso, será analisado uma geometria não tão simples: uma viga em formato T.

Para uma análise que permita encontrar a melhor configuração que resulte em uma viga com menor peso sem comprometer sua integridade estrutural, implementaremos uma configuração de furos na qual seus diâmetros serão a metade do valor da altura da alma. A

quantidade de furos será analisada de duas formas: inicialmente, o otimizador escolherá a quantidade ideal de furos e na outra, a quantidade de furação será definida de acordo com a bitola da viga, conforme a configuração apresentada na Tabela 1.

Tabela 1. Variáveis para otimização

Perfil da Viga	Quantidade de Furos
≤ 25.4	2
> 25.4 e ≤ 38.1	4
> 38.1	8

Etapas para estudo da geometria analisada

Primeiramente, será realizada a programação para geração da estrutura em T e análise do problema. Neste caso, o objetivo será encontrar as dimensões de largura b_f da mesa, a altura d da alma, a espessura t_f das mesmas, além das dimensões de alívio de massa no meio da viga, através de furos que serão adicionados no perfil, onde seus diâmetros serão sempre a metade do valor da altura da alma, e a quantidade de furos será livremente escolhida pelo otimizador. A última variável adicionada será as distâncias inicial e final dos furos. O objetivo é encontrar o valor ótimo dessas dimensões quando a viga tiver um engaste em uma de suas pontas, sob carga vertical de 100 N na outra extremidade.

O material utilizado na viga será o aço ASTM A36 / MR 250 (NBR 7007.) As medidas mínimas e máximas estarão de acordo com o perfil T, disponibilizado pela GERDAU, de um perfil comercial, conforme as das medidas obtidas via otimização.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Estudo a partir do VBA

Inicialmente, a macro do *SOLIDWORKS* gera a geometria proposta, conforme a Fig. 1. Sendo que a macro basicamente realiza a leitura de um arquivo .txt com as medidas para a viga proposta e a reconstrói a partir disso.

Figura 1 – Viga editada pela macro.

Simulação por Elementos Finitos

A próxima ação realizada pela macro foi a análise por elementos finitos para obter os valores das tensões de Von Mises da peça. Foi utilizado o ambiente *COSMOSWORKS* do VBA do *SOLIDWORKS*, que permite acesso ao *Simulation*, que é o pacote de elementos finitos do *software*.

Criação das Condições de Contorno

O próximo passo foi implementar as condições de contorno na geometria para simular o problema proposto para essa peça, conforme está demonstrado na Fig.2. A face inferior da viga foi engastada em que com o código criado selecionará sempre esta face, independentemente do tamanho, definindo a condição de engaste. Em seguida, foi imposta uma força vertical na outra face da viga, representando uma força de 100 kN. Após definir as condições de contorno, a malha da peça é gerada automaticamente pelo próprio *software*. Finalmente, o estudo é executado, e ao final pode-se obter as tensões máximas de Von Mises da peça para aquelas condições impostas. Para posterior análise, os resultados foram salvos automaticamente em um arquivo .txt após a execução da macro, conforme o exemplo da Fig. 3.

Figura 2 - Condições de contorno no cilindro.

resultados - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

A máxima e mínima tensão de Von mises são : 388939,6pa 163942,3 pa

Figura 3 - Resultados após execução da macro.

Otimização da Geometria – Primeira análise

Para o processo de otimização, o intervalo utilizado em cada uma das medidas foi baseado nas dimensões do perfil T da GERDAU, os perfis estão demonstrados na Tabela 2.

Tabela 2. Variáveis para otimização

Variável	Largura e Altura da viga (mm)	Números de furos	Dist. Inicial e final dos furos (mm)	Espessura da Viga (mm)
Xmin	19,05	1	80	2,50
Xmax	50,8	8	150	6,35

O primeiro valor representa a largura da mesa e a altura da alma. O segundo valor é a quantidade de furos na estrutura, cujos diâmetros sempre vão representar a metade da altura da alma da viga. Neste primeiro estudo, permitiu-se que o otimizador escolhesse a quantidade de furos a serem inseridos ao longo da viga, dentro de um intervalo definido, esse intervalo foi

estabelecido de acordo com o comprimento da viga de 500 mm. O terceiro parâmetro representa a distância do furo inicial e final das extremidades, e o último valor representa a espessura da viga T . Neste estudo, configura-se a função objetivo da Fig. 4 para o problema.

```
1 function result = fun_objective(x)
2 save med.txt -ascii;
3 open('C:\Users\Usuario\Desktop\Exemacro\Exemacro\bin\Debug\net6.0\
   Exemacro.exe')
4 fy = 250*10^6; % Em Mpa
5 n=2;
6 Tadm = fy/n;
7 Tmax = load('RESU.txt');
8 result = abs(Tadm - Tmax)
9 endfunction
```

Figura 4 - Função objetivo viga T.

Nesta primeira análise, a função objetivo salva os valores de X gerados pelo otimizador dentro do intervalo em "med.txt" e em seguida executa a macro deste problema no *SOLIDWORKS* a partir programa no *Octave*. Após a execução da macro, a função salva o valor da tensão máxima (T_{max}) em um arquivo .txt e compara os resultados obtidos com a tensão admissível (T_{adm}), baseada no limite de escoamento de 250 MPa e o fator de segurança $n=2$. A função objetivo avalia o erro em módulo entre as tensões obtidas via *SOLIDWORKS* com a tensão admissível, permitindo selecionar o perfil mais adequado à situação da viga e assim determinar a melhor configuração de furos para não comprometer a estrutura, mesmo com um alívio de massa. Devido ao custo computacional, o número máximo de iterações foi definido como 30 e o número de repetições como 3. Ao final da execução do programa, foram encontrados os resultados conforme tab. 3

Tabela 3. Variáveis para otimização

Teste	Função Obj. (Pa)	Alt./Larg. (mm)	Nº de furos	Distância Inicial(mm)	Espessura (mm)	Massa (kg)
Primeiro	41400	37.86	8	50.01	2.82	0.822
Segundo	197700	37.52	1	100	2.5	0.754
Terceiro	87500	31.02	8	63.74	4.71	1.084

Na Tabela 3, a segunda coluna mostra o erro da função objetivo, que é a diferença entre ($|T_{adm}-T_{max}|$), enquanto as colunas seguintes apresentam os valores de altura/largura, número de furos, distâncias inicial e final dos furos, espessura da viga e valor de massa para as configurações obtidas. Das três repetições feitas, o menor erro ocorreu na primeira repetição, com um valor de 41400 Pa. Esses resultados representam as melhores combinações de medidas, considerando as variáveis definidas, número de iterações e repetições utilizadas. Assim, conforme o intervalo definido e a metodologia proposta, o perfil que melhor atende às medidas encontradas possui a seguinte configuração:

Tabela 4. Variáveis para otimização

Alt./Larg.(mm)	Nº de furos	Distância Inicial (mm)	Espessura (mm)	Massa (kg)
38.1	8	50.01	3.18	0.9

Otimização - Segundo resultado

Para uma análise que permita identificar a melhor configuração para uma viga com menor peso, sem comprometer sua integridade estrutural, foi conduzido um segundo estudo. Neste estudo, a quantidade de furos foi definida de acordo com a bitola da viga, seguindo a configuração estabelecida na tab. da metodologia, ao invés de ser uma variável de projeto. Neste caso, segue a função objetivo formulada para o problema:

```

1 function result = fun_objective(x)
2 if x(1) < 0.0254
3 x(2) = 2;
4 elseif x(1) >= 0.0254 && x(1) < 0.0381
5 x(2) = 4;
6 elseif x(1) >= 0.0381
7 x(2) = 8;
8 endif
9 save med.txt -ascii;
10 open('C:\Users\Usuario\Desktop\Exemacro\Exemacro\bin\Debug\net6.0\
    Exemacro.exe')
11 fy = 250*10^6; % Em Mpa
12 n=2;
13 Tadm = fy/n;
14 Tmax = load('RESU.txt');
15 resis = abs(Tadm - Tmax);
16 result = resis;
17 endfunction

```

Figura 4 - Condições de contorno no cilindro

Neste caso, a principal diferença em relação à função objetivo anterior reside na condicional que ajusta o valor de $x(2)$ com base no tamanho da bitola da viga, representado por $x(1)$. Essa modificação permite que a quantidade de furos seja adaptada de acordo com as características da viga. O restante da análise e os parâmetros de otimização permaneceram os mesmos do estudo anterior. Após a execução do programa, os resultados obtidos foram apresentados na tab.5

Tabela 5. Resultados do segundo estudo.

Teste	Função Obj. (Pa)	Alt./Larg. (mm)	Nº de furos	Distância Inicial(mm)	Espessura (mm)	Massa (kg)
Primeiro	251200	27,87	4	40	6,35	1,28
Segundo	19400	32,39	4	100	3,78	0,946
Terceiro	29900	38,19	4	46,86	2,74	0,8424

Entre os testes realizados, o melhor resultado foi obtido na segunda repetição, com um erro de 19400 Pa para uma configuração com 4 furos. Considerando este resultado, as seguintes configurações de perfil podem ser utilizadas, de acordo com a proximidade das medidas dos perfis comerciais:

Tabela 6. Variáveis para otimização

Alt./Larg.(mm)	Nº de furos	Distância Inicial (mm)	Espessura (mm)	Massa (kg)
38.1	4	100	3.18	0.948
31,75	4	100	4,76	1.140

Pelos resultados da Tabela 6, verifica-se que ambas as configurações atendem ao requisito de tensão admissível, com valores de 111 MPa e 97,76 MPa, respectivamente. Embora o segundo caso apresente uma tensão menor, a primeira configuração é considerada a melhor opção devido à sua menor massa. Comparando este resultado com a primeira análise, observa-se que a massa é bastante similar, porém com um perfil estrutural diferente.

CONCLUSÕES

Após o desenvolvimento deste trabalho, foi possível atingir os objetivos estabelecidos, que compreenderam na proposta de criar uma metodologia para a análise estrutural de projetos com carga estática. A programação implementada via *SOLIDWORKS* possibilita a realização automatizada da análise de estruturas mecânicas, permitindo a avaliação de diferentes formas de entrada de dados e a observação dos resultados que essas variações implicam no projeto. Isso proporciona uma abordagem mais eficiente e abrangente na análise estrutural, ampliando as possibilidades de compreensão e otimização do desempenho de projetos mecânicos, seja para estruturas com geometrias mais simples, seja para estruturas com geometrias mais complexas. A otimização implementada mostrou-se aceitável em seus resultados, com os resultados encontrados pela análise de otimização sendo bem aderentes aos resultados esperados via cálculo manual. Para as análises mais complexas, os resultados

encontrados em ambas as vias de análise se mostram bastante semelhantes. A partir desses resultados, pode-se concluir que a metodologia proposta neste trabalho é uma ferramenta interessante para analisar projetos mecânicos, com resultados que podem auxiliar na escolha mais adequada da configuração do projeto, dependendo do que está sendo analisado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AZEVEDO, Á. F. Método dos elementos finitos. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, v. 1, n. 7, 2003.
- BRASIL, R. M.; SILVA, M. A. da. Otimização de projetos de engenharia. [S.l.]: Editora Blucher, 2019
- BUDYNAS, R. G.; NISBETH, J. K. Elementos de Máquinas de Shigley-10ª Edição. [S.l.]: McGraw Hill Brasil, 2016.
- COOK, R. D. et al. Concepts and applications of finite element analysis. [S.l.]: John wiley & sons, 2007.
- LUBKE, G. P. Otimização de vigas alveolares de aço utilizando método dos elementos finitos e algoritmos genéticos. 2023.
- STORN, R. et al. Differential Evolution (DE). 1997, 2010. E-book. 220 p. DOI 10.7476/978857541352. Disponível em: . [Http://www.ee.berkeley.edu/~storn/](http://www.ee.berkeley.edu/~storn/)-code.html. Acesso em: 8 jan. 2023.